

ПРАКТИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Шермухамедова Ширин Амануллаевна

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
старший преподаватель кафедры
бюджетного учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: shermukhamedovashirin@gmail.com

Аннотация. В статье исследуется мировой опыт, используемый при реформировании пенсионной системы Узбекистана, особенности системы «солидарность поколений», подвергается анализу внедрение новых принципов финансирования пенсионных систем, изучаются вопросы повышения пенсионного возраста, выхода на пенсию, проблемы пенсионной системы и факторы, влияющие на нее.

Ключевые слова: пенсионная система, солидарность поколений, финансирование, мировой опыт, перспективы, принципы, население мира, демографические изменения, устойчивость фондов.

ЖАҲОНДА ПЕНСИЯ ТИЗИМИНИ ИСЛОҲ ҚИЛИШ АМАЛИЁТЛАРИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Шермухамедова Ширин Амануллаевна

*катта ўқитувчи
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
E-mail: shermukhamedovashirin@gmail.com*

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилишнинг жаҳон тажрибаси, «Авлодлар бирдамлиги» тизимининг самарасизлиги ва пенсия тизимини молиялаштиришнинг янги тамойилларини жорий этиш, пенсия ёшини ошириш, пенсияга чиқиш шартларини қайтадан кўриб чиқиш, жаҳонда сўнгги йилларда пенсия тизимидаги муаммолар ва унга таъсир этаётган омиллар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: пенсия тизими, авлодлар бирдамлиги, молиялаштириш, жаҳон тажрибаси, истикбол, тамойиллар, дунё аҳолиси, демографик ўзгариш, фонд барқарорлиги.

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF REFORMING THE PENSION SYSTEM IN THE WORLD AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UZBEKISTAN

Shermukhamedova Shirin Amanullayevna

*Doctor of Philosophy (PhD) in Economics,
Senior Lecturer at the Department
Budget accounting and Treasury
Tashkent State University of Economics*

Abstract. In this article the world experience of reforming the pension system in Uzbekistan, the ineffectiveness of the “Unity of generation” system and the introduction of new principles in financing pension systems, increasing the retirement age, rechecking the regulation

for the retirement, the problems and some factors that are affecting to the pension system in the world in recent years were researched.

Keywords: pension system, unity of generation, financing, world experience, prospect, principles, world population, demographic changes, the stability of funds.

Введение

Мировая практика показывает, что пенсионная система является одним из важнейших направлений в сфере социального обеспечения населения. Резкое увеличение численности населения, средней продолжительности жизни, повышение его благосостояния, а также рост пенсионных ожиданий людей пожилого возраста порождают новые потенциальные вызовы перед пенсионной системой. Согласно докладу ООН прогнозируется, что «к 2024 году средняя продолжительность жизни населения мира превысит 73,3 года, а в 2050 году достигнет 77 лет. Верхний предел этого показателя к 2080 году по прогнозам достигнет 80 лет» [1]. Данные процессы снижают эффективность пенсионной системы, основанной на принципе «солидарность поколений», и обуславливают необходимость проведения научных исследований по совершенствованию имеющегося механизма финансирования пенсионной системы, пересмотру условий выхода на пенсию, оптимизации пенсионных расходов, переходу на трехуровневую пенсионную систему и совершенствованию накопительной пенсионной системы.

Обзор литературы

В Узбекистане особое внимание уделяется обеспечению устойчивого социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, повышению реальных доходов и покупательной способности населения, сокращению количества малообеспеченных семей и уровня дифференциации населения по доходам, улучшению предоставления социальных услуг. Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в качестве приоритетной задачи обозначено «совершенствование системы пенсионного обеспечения, индексация размеров пенсий и социальных пособий» [2]. Таким образом будет достигнуто обеспечение своевременного получения гражданами в полном объеме заработанных пенсий, являющихся их законным правом, посредством запуска пенсионными фондами рационального финансового управления и направления свободных денежных средств на инвестиционные цели, получение дополнительных средств, привлечение высококвалифицированных, профессиональных специалистов в систему пенсионного обеспечения, достижение добросовестного и полноценного выполнения сотрудниками своей работы посредством обеспечения их материального стимулирования.

Анализ и результаты

В настоящее время практически во всех странах увеличение доли пожилого населения порождает необходимость реформирования системы пенсионного обеспечения. По некоторым расчётам ожидается, что к 2050 году количество пенсионеров превысит количество подростков. Данное обстоятельство указывает на неэффективность системы «Солидарность поколений» и обуславливает необходимость внедрения новых принципов финансирования пенсионных систем. Кроме того, эффективные пенсионные реформы могут создать возможность для коренного улучшения макроэкономической ситуации в стране (таблица 1).

Результаты анализа показывает, что в некоторых странах Европы ожидаются отрицательные изменения и других дополнительных параметров, влияющих на условия пенсионного обеспечения, например, таких как темпы роста численности трудоспособного населения, отношение численности трудоспособного населения к численности населения пенсионного возраста, коэффициент возрастных зависимостей.

Таблица 1.

Демографические показатели, влияющие на изменение параметров пенсионной системы*

Страны	Коэффициент возрастных зависимостей в 2020 году	Прогноз темпа прироста трудоспособного населения за 2020-2060 годы**	Население в возрасте старше 65 лет на 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет, человек	
			2020 год	прогноз на 2050 год
Венгрия	53,6	н. д.	33,4	51
Германия	55,7	-21	36,5	58
Испания	51,6	-32	32,8	81
Франция	62,2	-6	37,3	54

*Голодова Ж. Г, Пенсионные системы стран ЕС: направления реформирования и оценка эффективности, Вестник МГПУ, Серия «Экономика», 2023

** Отношение населения в возрасте 0-14 и 65+ к населению в возрасте 15-64 лет.

В Беларуси, Кыргызстане и России, с учетом правил переходного периода, в 2024 году сохраняется пенсионный возраст, дифференцированный по гендерному критерию. На диаграмме 1 приведён пенсионный возраст и продолжительность жизни при рождении в некоторых странах СНГ. Можно увидеть, что самый высокий показатель продолжительности жизни 75,3 года отмечен в Узбекистане, а самый низкий – 72,3 года в Кыргызстане. Увеличение средней продолжительности жизни также является причиной резкого роста численности населения. По прогнозам ООН, к середине этого века средняя продолжительность жизни увеличится до 77,2 года. С 1990 по 2019 годы она составила 72,8 года. Сейчас этот показатель равен 71 году. Снижение продолжительности жизни в период после 2019 года объясняется пандемией и нестабильностью экономической и политической ситуации в мире. По средней продолжительности жизни мужчины живут меньше, чем женщины. Их средняя продолжительность жизни составляет 68,4 года, а у женщин этот показатель составляет 73,8 года.

Диаграмма 1.

Пенсионный возраст и средняя продолжительность жизни в некоторых странах СНГ, 2024 год*

* Подготовлена автором на основе данных официальных веб сайтов стран.

Рост численности населения и увеличение средней продолжительности жизни в

мире порождают новые опасения для пенсионной системы в будущем. Это требует осуществления определенных реформ. В том числе целесообразно повышение пенсионного возраста, пересмотр условий выхода на пенсию (увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии, сокращение льгот, совершенствование индексации пенсий), сокращение пенсионных расходов для стран с государственной пенсионной системой, переход на трехуровневую пенсионную систему, совершенствование накопительной пенсионной системы и реализация других задач. Целью реформирования пенсионных систем является введение минимальной пенсии, способной обеспечить минимальный уровень жизни пенсионера, обеспечение непосредственной связи между уплачиваемыми во время трудовой деятельности взносами и размером пенсии, а также дифференцировать источники финансирования пенсионных выплат.

В результате осуществляемых пенсионных реформ в Узбекистане считается высшей задачей переход от перераспределительной пенсионной системы к накопительной пенсионной системе. Отмена перераспределительных процессов приведет к смягчению негативного влияния старения населения на финансовую устойчивость пенсионной системы. Благодаря отсутствию необходимости в накопленном капитале у лиц, выходящих на пенсию, появится возможность накопить и направить их на инвестирование. Это приводит к улучшению макроэкономической ситуации и экономическому росту. В результате, в развитии пенсионной системы произойдет переход от принципов социальной защиты к принципам социального страхования.

Таблица 2.

Доходы и расходы внебюджетного Пенсионного фонда, млрд сум*

№	Наименование показателей	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год[7]	2024 год [8]
I.	Всего средств	27 454,1	31 312,4	34 779,1	40 271,8	47 922,5	56 626,7	50 065,0
	Остаток на начало года	3 396,1	6 973,5	5 069,8	2 958,6	3 650,4	3 023,6	3 233,8
II.	Доходов, всего	24 058,0	24 338,9	29 709,3	37 313,2	44 272,1	53 603,1	46 831,2
	из них:							
	Налоговые поступления	23 948,8	24 029,0	20 416,1	26 488,4	33 139,5	39 723,0	45 691,2
	Другие доходы	109,2	309,9	176,2	80,5	40,6	82,6	**
	Трансферты из Государственного бюджета	-	-	9 117,0	10 744,2	11 092,0	13 797,5	16 000,0
III.	Всего расходов	20 480,7	26 242,1	31 806,3	36 621,3	44 899,0	53 589,4	63 137,0
	Остаток на конец года	6 973,5	5 070,0	2 972,8	3 650,4	3 023,6	3 037,3	2 928,0

* Подготовлена автором на основе данных Внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан.

** Эти данные не приведены в официальных источниках.

Финансовые показатели внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан показывают, что за последние 6 лет расходы Пенсионного фонда увеличились по сравнению с его доходами. Отмена обязательных страховых взносов, взимаемых с заработной платы работников, серьезно сказалась на доходах фонда. В 2018 году этот источник доходов составил 19,2% в структуре доходов фонда.

За счет средств бюджета в 2020 году выделены бюджетные трансферты в сумме

9117,0 млрд сумов, в 2021 году 10744,0 млрд сум, в 2022 году 11092,0 млрд сум, в 2023 году 13797,5 млрд сумов и 2024 году 16000 млрд сум.

Пенсионный фонд, во-первых, занимается назначением и выплатой государственных пенсий (по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца), гарантируя пенсионные права пенсионеров, а во-вторых, выступает как институт социальной защиты, направленный на сокращение бедности.

Заключение

В результате научных исследований по анализу практики реформирования пенсионной системы в мире и возможностей ее использования в Узбекистане сформулированы следующие основные выводы:

1. При реформировании пенсионной системы в Узбекистане необходимо тщательно исследовать опыт стран мира с развитой пенсионной системой и оценить возможности его применения в нашем государстве. Для внедрения передовых пенсионных моделей, существующих в мире, целесообразно провести анализ показателей, касающихся системы, посредством индикаторов международных организаций, в частности Международной организации труда, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

2. Анализ основных показателей пенсионного обеспечения зарубежных стран показывает, что в развитых странах средний пенсионный возраст составляет 64 года. Разница в возрасте выхода на пенсию между женщинами и мужчинами составляет в среднем менее одного года.

3. Пенсионная система зарубежных стран, которых была проанализирована, специфична и имеет достижения, которые достойны для многих развивающихся стран мира и государств с низким уровнем экономического развития для обретения опыта, в этой системе пенсионного обеспечения также необходимо продолжать реформы.

Литература

1. World Population Prospects-2022. World Population Prospects - Population Division - United Nations. – <https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/WLD/world/life-expectancy>
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» от 28 января 2022 года. – <https://lex.uz/ru/docs/5841077>
3. Шермухамедова, Ш. А. (2023). Пенсионная система Австралии и его особенности. Science and Education, – 4(6), 930-938.
4. Shermuxamedova, S. A. (2023). Milliy pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning xorij tajribasi (Kanada pensiya tizimi misolida). Science and Education, – 4(3), 882-894.
5. Shermukhamedova, S. A. (2023). THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE PENSION SYSTEM. World of Scientific news in Science, 1(1), 228-234.